

- ✓ **xavfsizlik devorlari (firewall);**
- ✓ **tarmoqni segmentatsiya qilish;**
- ✓ **kirishni nazorat qilish tizimlari.**

Bu chora-tadbirlar axborot tizimlariga ruxsatsiz kirish, zararli dasturlar va kiberhujumlarning oldini olishga xizmat qiladi [9].

Axborot xavfsizligini ta‘minlash uchun foydalanuvchilar xavfli veb-saytlarga kirmaslik, ishonchsiz dasturlarni o‘rnatmaslik va shaxsiy ma‘lumotlarni begonalarga taqdim etmaslik kabi asosiy qoidalarga amal qilishlari zarur.

Axborot xavfsizligi raqamli davrda inson, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qiluvchi eng muhim omildir. Uning ta‘minlanishi nafaqat texnik, balki tashkiliy, ijtimoiy va axloqiy masalalardir. Zamonaviy kiberxavfsizlik strategiyalari, texnik vositalar va huquqiy mexanizmlar uyg‘unlashgan holda axborot xavfsizligini yuqori darajada ta‘minlashi mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Saltzer J.H., Schroeder M.D. The Protection of Information in Computer Systems. – Proceedings of the IEEE, 1975.
2. PQ-614-son 03.04.2007. O‘zbekiston Respublikasida axborotni kriptografik muhofaza qilishni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida. – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2007.
3. Schneier B. Secrets and Lies: Digital Security in a Networked World. – New York: Wiley, 2000. – 432 p.
4. Carreira C., Mendes A., Ferreira J.F., Christian N. A Systematic Review of Security Communication Strategies: Guidelines and Open Challenges. – arxiv preprint, arxiv:2504.02109, 2024.
5. Biancovilli P. Misinformation on Social Networks during the Novel Coronavirus Pandemic: A Quali-Quantitative Case Study of Brazil. – BMC Public Health, 2020, Vol. 20, Art. No. 960.

SHAXSNI SHAKLLANTIRISHDA BOSHLANG‘ICH TA‘LIMNING O‘RNI

Mirsodiqova B., Muratova F.

Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi 2-kurs sirtqita‘lim talabalari

Ilmiy rahbar: Abdullayeva N.M.

Annotatsiya: ushbu maqolada shaxsni shakllantirish, ularga ta‘lim-tarbiya berish va ularni barkamol etib tarbiyalash masalalariga asosiy e‘tibor qaratilgan bo‘lib, shaxsni shakllantirishdagi omillar haqida ham fikrlar berilgan.

Kalit soʻzlar: shaxs, boshlangʻich taʼlim, pedagog, barkamol shaxs, innovatsion taʼlim, mahorat, oʻzbek xalqi, irsiyat, ijtimoiy muhit, tarbiya, poydevor.

Annotation: this article focuses on the formation of the individual, their education and upbringing, as well as the factors that shape the personality.

Keywords: personality, primary education, teacher, competent person, innovative education, skills, Uzbek people, heredity, social environment, upbringing, foundation.

Аннотация: в данной статье основное внимание уделяется становлению личности, ее обучению и воспитанию, а также факторам, формирующим личность.

Ключевые слова: личность, начальное образование, педагог, компетентная личность, инновационное образование, навыки, узбекский народ, наследственность, социальная среда, воспитание, фундамент.

Jamiyat taraqqiyotining barcha davrlarida ham barkamol shaxsni tarbiyalash dolzarb muammo boʻlib kelgan. Oʻzbek xalqi yoshlarni har tomonlama barkamol shaxs qilib tarbiyalashda boy tarixiy tajribaga ega. Bu tajribani oʻrganish va mazkur tajribadan zamon talablariga muvofiq barkamol shaxsni shakllantirishda samarali foydalanish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir.

Sharq mutafakkirlarning asarlarida yosh avlodda yuksak maʼnaviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish, ularni barkamol shaxs boʻlib voyaga etkazishga oid pedagogik gʻoyalar, barkamol shaxs tarbiyasining mazmun, shakl va metodlari oʻz aksini topgan boʻlib, ular bugungi kunda ham muhim pedagogik qiymatga ega. Ushbu asarlarda inson tafakkurini rivojlantirish, aqliy-axloqiy etuklik va jismoniy barkamollik, estetik madaniyatni shakllantirish masalalari ham ilmiy, ham amaliy jihatdan oʻz echimiga ega boʻlgan.

Bugungi kunda hayotimizning barcha jabhalarida “inson omili”ning roli ortib borishi kuzatilmoqda. Dunyo miqyosida hozirgi ijtimoiy-siyosiy hayot kishilik jamiyati taraqqiyotining ayni bosqichi shunday oʻziga xos xususiyatga egaki, unda harbiy qudrat emas, balki intellektual salohiyat, aql-idrok, ijodiy fikrlash, yangi texnika va texnologiyalar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Biroq shuni ham taʼkidlash oʻrinliki, bolalardagi tugʻma layoqat va isteʼdodni, ularning qiziqishlari va imkoniyatlarini tizimli oʻrganish, kasb-hunarga toʻgʻri yoʻnaltirish va ular tomonidan kasb-hunarni mustaqil tanlay olishni tashkil etish ishlarini rivojlantirish hamda takomillashtirishda oʻz echimini kutayotgan bir qator muammo va vazifalar

mavjud. Buning zamirida shaxsni shakllantirishdagi ta‘lim va tarbiya alohida o‘ringa ega.

Boshlang‘ich ta‘lim inson poydevorini shakllantiruvchi, uni mustaqil hayotga tayyorlovchi va yo‘naltiruvchi ta‘lim hisoblanadi. Agar inson hayotini bir muhtasham uyga qiyoslasak, boshlang‘ich ta‘lim shu uyning poydevoridir. Poydevor mustahkam bo‘lsa uy ham mustahkam – bir necha yillarda ham o‘z mustahkamligini yo‘qotmaydi. Agar poydevor mustahkam bo‘lmasa, uy ham hech qancha o‘tmasdan nurashni boshlaydi. Demak, insonni necha yil va qanday umr kechirishi boshlang‘ich ta‘limga bog‘liq ekan.

Shu bilan birga insonning barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun nasl-irsiyat (inson – biologik mavjudod sifatida), ijtimoiy muhit (ijtimoiy-iqtisodiy hayot) hamda maqsadga muvofiq tashkil etilgan tarbiya va uning faoliyati kabilar ta‘sir etadi⁹⁰. Shuning uchun ham boshlang‘ich ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning shaxs sifatida rivojlanishi, uning har tomonlama kamolga etish qonuniyatlari, shaxs kamolotiga ta‘sir etuvchi omillarga alohida e‘tibor qilgan holda ta‘lim-tarbiya berish zarur. Boshlang‘ich ta‘limning asosiy maqsadi ham shaxsni aqliy, ma‘naviy-axloqiy, estetik, jismoniy rivojlanishi, o‘quvchilarning yosh va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda ularning ijodiy imkoniyatlarini har tomonlama ro‘yobga chiqarish, insonparvarlik munosabatlarini shakllantirishdan iboratdir.

«Shaxs» – kadrlar tayyorlash tizimining bosh sub‘ekti va ob‘ekti, ta‘lim sohasidagi xizmatlarning iste‘molchisi va ularni amalga oshiruvchidir. Shaxs – muayyan jamiyatning a‘zosi bo‘lib, shaxsning kamol topishida hamda uning xulqida ijtimoiy va biologik omillarning ta‘sir kuchi hamisha ham bir xil bo‘lavermaydi. Chunki uning xulqiga, munosabatlariga vaziyat ham ta‘sir etadi. Shaxsning kamolga etishida nasl-irsiyat, ijtimoiy muhit, ta‘lim-tarbiya muhim ahamiyatga ega. Shaxs qaysi jamiyatda yashasa, o‘sha jamiyat hayotidagi qonun-qoidalarga asoslanib kamol topadi. Har bir odam shaxs sifatida turlicha namoyon bo‘ladi. U o‘zining

⁹⁰ «Shaxsiyatning shakllantiruvchi asosiy omillar» M.Musayeva 2016-yil.

xarakteri, qiziqishi, qobiliyati, aqliy rivojlanganlik darajasi, ehtiyoj va mehnat faoliyatiga munosabati bilan farqlanadi.

Shaxsning shakllanishi kishilik jamiyati tomonidan yaratilgan ijtimoiy-tarixiy tajribani o'zlashtirish, ta'lim-tarbiya berish orqali amalga oshiriladi. Bu har xil faoliyatlarda yuzaga keladi. Bolalar egallashlari lozim bo'lgan mazmuni tanlash, uning egallab olishiga rahbarlik qilish kattalar tomonidan ta'lim-tarbiya jarayonda amalga oshiriladi. Tarbiya va ta'limning mazmuni, vositalari, metodlari, bolaning rivojlanish jarayoni ularning yoshi bilan izohlanadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarga global ta'lim maqsadlarini, vazifalarini singdirish ularning kelajakda ma'naviy barkamol, yurt ravnaqi, el faravonligi uchun jon fido qiladigan komil insonlar bo'lib etishishlarida muhim dastur amal bo'la oladi. Tarbiya qonuniyatiga ko'ra shaxsning kamolga etishi jamiyat rivojlanishidan orqada qolsa, ijtimoiy maqsadni amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratilmagan bo'lsa, uni amalga oshirish qiyin. Shuning uchun ham shaxsni kamol toptirishda zamon bilan hamnafas bo'lish kerak. Barkamol shaxsni shakllantirishda shaxsga ta'sir etuvchi omillardan biri ijtimoiy muhit bo'lganligi sababli muhit zamon talablari asosida bo'lishini hisobga olgan holda pedagogikjarayonlarni tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Shaxs kamolotining poydevori qanchalik mustahkam bo'lsa, kelajagi porloq va jamiyatga kerakli inson bo'lib voyaga etadi. Bunda ota-onalarning va ustoz-murabbiylarning o'rni beqiyos.Oila muhiti bolalarga tasir ko'rsatish bilan birgalikda uni atrofidagi hayotga moslaydi. Jamiyatda esa bolalarni ruhan va jismonan sog'lom qilib voyaga etkazish ota-onaning nafaqat shaxsiy ishi, balki, ijtimoiy burchi hamdir. Bunday masalalarga e'tibor 2021 yil yurtimizda "Yoshlarni qo'llab – quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili"⁹¹ deb nomlanishi munosabati bilan mamlakatimizda sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning o'z ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarishi, mamlakatimiz yigit-qizlarini XXI asr

⁹¹ "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" Davlat dasturi 2021-yil.

talablariga to‘liq javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxslar etib voyaga etkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlarni yaratish bo‘yicha keng ko‘lamli aniq yo‘naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi va hozir ham davom etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 1-oktabr O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlagan tantanali marosimdagi nutqi. 2021 yil 1 oktabr.
2. “Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” Davlat dasturi 2021y.
3. I.A.Karimov. Yuksak ma‘naviyat – engilmas kuch. – T.: Ma‘naviyat, 2008.
4. Internet ma‘lumotlari: www.ziyonet.uz
5. www.Sadikov.uz

TASVIRIY SAN‘AT MASHG‘ULOTLARIDA MILLIY NAQSHLAR ORQALI ESTETIK TAFAKKURNI O‘STIRISH TEXNOLOGIYALARI

*Bekberganov Javohir Erkinboy o‘g‘li
Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy
rassomlik va dizayn instituti talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada tasviriy san‘at mashg‘ulotlarida milliy naqshlardan foydalanishning pedagogik va estetik ahamiyati yoritilgan. Muallif o‘quv amaliyoti jarayonida boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilan o‘tkazilgan tajriba darslari asosida milliy naqshlarning bolalar tafakkuri, estetik didi va madaniy ongini rivojlantirishdagi o‘rnini tahlil qilgan. Shuningdek, ilmiy manbalar asosida milliy qadriyatlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish zaruriyati asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari milliy naqshlar orqali o‘quvchilarda mantiqiy fikrlash, rang uyg‘unligini his etish va milliy o‘zlikni anglash jarayoni faollashishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: *milliy naqsh, estetik tafakkur, pedagogik texnologiya, tasviriy san‘at, milliy qadriyat, ta‘lim jarayoni.*

Abstract. This article explores the pedagogical and aesthetic significance of using national ornamentation in visual arts classes. Based on classroom observations and practical experience with primary school students, the author analyzes the role of traditional Uzbek patterns in developing children’s thinking, aesthetic taste, and cultural awareness. Drawing on relevant scientific sources, the study emphasizes the importance of integrating national heritage with modern educational technologies. The findings demonstrate that working with traditional ornaments enhances students’ logical thinking, sense of color harmony, and appreciation of national identity.

Keywords: *national ornament, aesthetic thinking, pedagogical technology, visual arts, national values, educational process.*
